

KÓP KOMPONENTLI DIZBEKLI QOSPA GÁPLERDÍŃ KÓRKEM SHIGÁRMALARDA QOLLANILIWI

Allamuratov N.E.

Timbaeva. M.

Ámeliy filologiya kafedrası docenti PhD.
Lingvistika (qaraqalpaq tili) 2-kurs magistrantı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20454253>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-may 2026 yil
Ma'qullandi: 28-may 2026 yil
Nashr qilindi: 30-may 2026 yil

KEYWORDS

*kóp komponentli qospa gápler,
kóp komponentli dizbekli qospa
gápler, intonaciya, dizbekli
dánekerler.*

ABSTRACT

Bul maqalada kóp komponentli dizbekli qospa gáplerdín semantika-strukturalıq ózgeshelikleri, jay gápler arasındağı mánilik qatnas, dizbekli dánekerler, sonday-aq, kóp komponentli dizbekli qospa gápler analizlengen.

Ulıwma qaraqalpaq til biliminde qospa gápler búgingi kúnge shekem tiykarınan sırtqı belgilerine, yaǵnıy gáp komponentleri, betlik feyilge iye bolıwına, modal-waqıtlıq qatnaslardı bildiriwine qarap anıqlanıp kelmekte.

Bul máselede túrkiy til biliminde júdá quramalı, teoriyalıq jaqtan bir-birine pútkilley qayshı pikirler bar. Kóplegen filolog ilimpazlar qospa gáptiń eń baslı belgisi – gáp komponentleriniń óz subyektine (baslawıshına) iye bolıwı ekenligin intuitiv tárizde túsinsede, qalıplesken dástúriy grammatika sheńberinen shetke shıǵa almaydı hám bul qospa gáptiń tıp mánisin durıs anıqlawǵa kesent berip kelmekte. Sol sebepli ayırım ilimpazlar hátte “qospa gáp” atamasınan waz keship, onı “quramalı pútinlik” (сложное целое)¹, «период»², «полипредикативли конструкция»³ dep atawdı usınıs etedi.

Qospa gápler eki yamasa bir neshe jay gáplerdín mánilik hám sintaksislik baylanısınan dúziledi. Mısalı: Piyada milicionerdín birewi attı jeteledi, birewi qosha mıltıqtı, jáne birewi maqsımınń qolındağı mıs záńgini alıp, ol kisini qorshalap keńsege basladı. (Sh.Usnatdinov «Sońǵı ańshı»). Awıl arası tim-tırıs: iyt úrmeydi, adam júrmeydi.

Bul qospa gáplerdín quramındağı jay gáplerdín hámmesi de óz baslawısh hám bayanlawıshına iye bolıp, mánilik jaqtan baylanısқан qospa gápti, yaǵnıy, kóp komponentli qospa gápti dúzip kelgen.

Úsh hám onnanda kóp jay gáplerdín máni hám sintaksislik jaqtan baylanısқан, bir pútin qospa oydı bildiretuǵın gáplerge kóp komponentli qospa gáp dep ataladı. Kóp komponentli qospa gápler quramındağı jay gáplerdín baylanısıw mánisine qaray kóp komponentli dizbekli

¹ Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. - М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1956. – 512 с.

² Вардудль И.Ф. Основы описательной лингвистики. - Москва: Наука, 1977. - 352 с.

³ Черемисина М.И., Колосова Т.А. Очерки по теории сложного предложения. - Новосибирск: «Наука», 1987. - 200 с.

qospa gáp, kóp komponentli baǵınıńqılı qospa gáp hám dánekersiz qospa gáp bolıp úsh túrge bólinedi.

1. Kóp komponentli dizbekli qospa gáplerdiń jay gápleri dizbeklewshi dánekerler arqalı óz ara teń mánili bolıp baylanıadı. Mısalı: Qaraqalpaqta bunday at bolmaydı, sen ya miymannıń balasısańdaǵı, ya atıńdı piyań qoyǵan! dep basqılaǵanlarǵa da ashıwlanbaydı. (Sh.Seytov. «Jaman shıǵanaqtaǵı Aqtuba»)

2. Kóp komponentli baǵınıńqılı qospa gáptiń quramındaǵı jay gápler biri ekinshisin túsindirip, baǵınıw jolı menen baylanıadı. Mısalı: Geyde áńgime bel úzdi bolsa, sırtaǵı tasır-tasır jawıńǵa hámme qulaq salıp, birewi bolmasa ekinshisi ishinen qıynalıp mańlay jıyırar edi. (T.Qayıpbergenov)

3. Kóp komponentli dánekersiz qospa gáptiń jay gápleri dánekersiz intonaciya arqalı baylanıadı. Mısalı: Bunıń kózi ilindirmey-aq oyatqısh saat bezildedı, kórpeni serpip taslap órre turdı, etigin qońıltayaq, noskiysheń kiydi, jeleń paltosın jamıldı da shıǵıp ketti (Sh.Seytov. «Jaman shıǵanaqtaǵı Aqtuba»).

Kóp komponentli dizbekli qospa gáplerdiń qollanıw ózgeshelikleri

Kóp komponentli dizbekli qospa gápler strukturalıq jaqtan eki, úsh hám onnan da kóp jay gáplerdiń sintaksislik baylanısınan dúziledi. Eki jay gápli hám kóp jay gápli dúzilis dizbekli qospa gáplerdiń dúziliw ózgesheligin belgileydi. Dúziliw ózgesheligin belgilewshi tiykarǵı grammatikalıq qurallardıń xızmetin dizbeklewshi dánekerler hám intonaciya atqaradı. Usı sıyaqlı grammatikalıq qurallardıń qatnasına qaray, dizbekli qospa gápler ashıq dúzilisli qospa gáp hám jabıq dúzilisli qospa gáp bolıp ekige bólinedi⁴.

Dizbekli qospa gápler ashıq dúzilisli bolıp kelgende, úsh yamasa onnan da kóp jay gáplerdiń dizbeginen dúziledi. Mánileri óz ara teń, birgelkili bolıp keledi hám olardıń jay gápleriniń qatarına jańa gápler qosıp kóbeytiwge boladı: Jer bárqulla jaqsılıqqa jaqsılıq penen juwap beredi, ondaǵı baǵlar gúlleydi, kók shópler ósedi, zúraátke malınǵan awır dán masaqları jetilip baradı. (Gazetadan) bul gáp kóp komponentli bolıp kelgen. Onıń qatarına ele de jańa gáplerdi qosıp kóbeytiwge boladı.

Jabıq dúzilisli dizbekli qospa gápler. Dizbekli qospa gáplerdiń quramındaǵı jay gáplerdi sol dúzilisten jańa gápler qosıp arttırıwǵa bolmaytuǵın túri jabıq dúzilisli dizbekli qospa gápti dúzedi. Jabıq dúzilisli dizbekli qospa gáplerdi dúziliw ushın da dánekerler qatnasadı. Dizbekli qospa gápler dánekerli jabıq dúzilisli bolıp kelgende, dánekerler eki jay gáptiń arasında yamasa kóp komponentli bolıp kelgen dizbekli qospa gáptiń eń sońǵı komponentiniń aldında kelip, jabıq qatardı dúzedi. Jabıq dúzilisli dizbekli qospa gápler tómendegı dizbeklewshi dánekerler hám dánekerlik xızmettegi sózlerdiń qatnası arqalı dúziledi: Jerdashqa bersem, biziń qatın da, basqa da gúmanlanbaydı! (Sh.Seytov. «Jaman shıǵanaqtaǵı Aqtuba»).

Kóp komponentli dizbekli qospa gápler dizbeklewshi dánekerlerdiń baylanıstırıw xızmeti hám mánisine qaray, biriktiriwshi mánili dizbekli qospa gáp, qarsılas mánili dizbekli qospa gáp, awıspalı mánili dizbekli qospa gáp hám gezekles mánili dizbekli qospa gáp bolıp tórt túrge bólinedi.

Kóp komponentli biriktiriwshi mánili dizbekli qospa gáptiń jay gápleri bir-biri menen **da, de, ta, te, hám, jáne, taǵı, al** dánekerleri arqalı baylanıadı.

⁴ Дәўлетов М. Қарақалпақ тилиндегі қоспа гәплердің гейпара теориялық мәселелери. – Нөкіс: «Билим», 1993. Б. 81.

da, de, ta, te, hám, tađı dánekerleri eki jay gáptiń arasında kelip te yamasa hár bir jay gáp penen qaytalanıp ta qollanıladı: Ol bala denesiniń ıssılıđın, qaq-qaq jarılıp ketken erinleri menen shúńireygen kózlerin kórdi de, brigadirdiń atın sorap alıp, artına mingiziwi menen úyine ákelip ketti. (Sh.Usnatdinov. "Sońđı ańshı") Biriktiriwshi dánekerlerden **jáne, al** dánekerleri kóbinese eki jay gáptiń arasında yamasa kóp komponentli qospa gáptiń eń sońđı komponentiniń aldında bir ret kelip qollanıladı: Bul juwap ústinde ol oylandı ma, oylanbadı ma, ol jađı belgisiz, lekin nelikten de boyı sergeklenip jeńil tartqanday boldı jáne júregindegi muz erigendey sezildi. (T.Qayıpbergenov)

Kóp komponentli **qarsılas** manili dizbekli qospa gáptiń quramındađı jay gapler **biraq, lekin, sonda da, solay da, sóytse de, degen menen** sıyaqlı qarsılas dánekerler arqalı baylanısadı. Bul dánekerler arqalı baylanısqa dizbekli qospa gáptiń jay gápleri mánilik jaqtan bir-birine qarama-qarsı bolıp keledi: Awılđađı jası jetpisten ótip ketken kempirlerdiń kóbisi: "Júzge jetpegen shıđar da, biraq, seksennen qáytse de ótti. Biz kelinshek bolıp túskende sarı qarın bolıp qalđan hayal edi", - dep esleydi. (M.Nızanov «Iyrim»). Gózlegenı qáte ketpedi, qos atlıniń biri quladı, biraq bunısı Ótetilew tarxan edi (T.Qayıpbergenov).

Kóp komponentli **awıspalı mánili dizbekli qospa gáp**. Quramındađı jay gáplerden ańlatılđan is-háreket, waqıyanıń birinde bolmasa ekinshisinde iske asatúđının bildiretuđın dizbekli qospa gáptiń túrine **awıspalı dánekerli dizbekli qospa gáp** delinedi. Awıspalı dánekerli dizbekli qospa gáptiń jay gápleri **ya, yaki, yamasa, bolmasa, ya bolmasa, ne, álle** sıyaqlı awıspalı dánekerler arqalı baylanısadı. Bul dánekerler eki qatarlı jay gáplerdiń arasında kelip te yamasa hár bir jay gáp penen qaytalanıp kelip te qollanıladı. Mısalı: Qaraqalpaqta bunday at bolmaydı, sen ya miymanniń balasısańdađı, ya atıńdı piyań qoyđan! dep basqılađanlarđa da ashıwlanbaydı. (Sh.Seytov. «Jaman shıđanaqtađı Aqtuba»). Taza gúmpey alıwđa úyde pul joq, satıp pul qılıwđa ya mal joq, ya tazaraq kórpe, kiyiz ya ońlı múlk joq (T.Qayıpbergenov).

Kóp komponentli gezekles dizbekli qospa gáp. Quramındađı jay gáplerdiń is-háreket, waqıyalarınıń gezeklesip isleniwini bildiretuđın qospa gáptiń túrine **gezekles dánekerli dizbekli qospa gáp** delinedi. Kóp komponentli gezekles dizbekli qospa gáptiń quramındađı jay gápler **gá, gáhi, birese, geyde, gáde, bazda, birde** sıyaqlı gezekles dánekerleri arqalı baylanısadı. Gezekles dánekerler, kóbinese, hár bir jay gáp penen qaytalanıp qollanıladı. Mısalı: Olar qashshan kimi eshekli, kimi arqalamay menen júklerin Qızketkenniń bálent irashına úyip, gási eshkisin, gási qara malın soyaqlarđa tartıp baratırđan... (Sh.Seytov. «Jaman shıđanaqtađı Aqtuba»). Kún **birese** ashılıp, **birese** bultlastı, **birese** shaqmaq shađıp, **birese** gúldirmama gúrkiredi.

Juwmaqlap aytqanda, kóp komponentli dizbekli qospa gápler qaraqalpaq til biliminde sonday-aq qaraqalpaq tilindegi kórkem shıđarmalarda ónimli qollanıladı. Kóp komponentli dizbekli qospa gáplerdi qollanıw barısında qospa gáptiń quramındađı jay gáplerge hám dánekerlerge itibar qaratıladı. Qospa gápler shıđarmađa kórkemlilik hám stilistikalıq tárepten tásirsheńlikti arttırıwđa járdem beredi.

Paydalanılđan ádebiyatlar:

1. Дәўлетов М. Қарақалпақ тилиндеги қоспа гәплердиң гейпара теориялық мәселелери. – Нөкис, «Билим», 1993.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиниң стилистикасы. – Нөкис, «Қарақалпақстан», 1990.

3. Вардудль И.Ф. Основы описательной лингвистики. – Москва: Наука, 1977.
4. Dáwletov A., Dáwletov M., Qudaybergenov M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Sintaksis. – Nókis, «Bilim» 2009.
5. Dáwletov M., Seydullaeva D. Házirgi qaraqalpaq tilinde qospa gápler. – Nókis, «Qaraqalpaqstan», 2010.
6. Allamuratov N.E. Assimilated legal terms in the karakalpak language. International Multidisciplinary Scientific Global Conference on Education and Science Hosted Online from Vienna. October 20th. – Austria, 2022. – P. 167-170.
7. Allamuratov N.E. The formation of legal terms in the karakalpak language, Derivational and compound legal terms: International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester. 25th Oct. – England, 2022. – P. 197-199. <https://conferencea.org>.
8. Allamuratov N.E. The system of formation and component types of legal terms in the Karakalpak language, Science and Education in Karakalpakstan. 2025 № 4/1. ISSN 2181-9203
9. М.Нызанов. Таңламалы шығармалары. 2-том. – Нөкис, «Жети ықлым», 2023.
10. М.Нызанов. Таңламалы шығармалары. 3-том. – Нөкис, «Жети ықлым», 2023.
11. М.Нызанов. Ийрим. – Нөкис, «Жети ықлым», 2024.
12. Ш.Сейтов. Жаман шығанақтағы ақ туба. – Нөкис, «Қарақалпақстан», 1992.
13. Қайыпбергенов Т. Шығармалары. Бес томлық. Том. – Нөкис, «Қарақалпақстан», 1980.
14. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1956.
15. Черемисина М.И., Колосова Т.А. Очерки по теории сложного предложения. – Новосибирск: «Наука», 1987. - 200 с.